

Перцепције родитеља о наставном предмету Дигитални свијет у контексту развијања дигиталних компетенција ученика

Данило Васиљевић^{1*}, Бојана Васиљевић^{2*}

**ЈУ ОШ „Сушјеска“ Могрича*

САЖЕТАК: Предмет овог истраживања јесу родитељске перцепције наставног предмета Дигитални свијет, посматране кроз димензије вриједности и ограничења које овај предмет доноси у контексту развијања дигиталних компетенција ученика млађе школског узраста. Кроз емпиријски дио приказан је методолошки оквир истраживања, као и интерпретација добијених резултата. Наставни предмет Дигитални свијет у основном образовању Републике Српске се изучава се од школске 2021/22. године и има за циљ развијање дигиталних компетенција код ученика у раном школском узрасту. Како се ради о новом наставном предмету, чија имплементација није у потпуности завршена, жељели смо истражити на који начин родитељи, у односу на њихова социједатонска обиљежја, перципирају увођење овог наставног предмета и његову употребу, односно да ли су њихове перцепције умјерене ка његовим вриједностима

1 danilovasiljevic@gmail.com

2 vasiljevicbojana84@gmail.com

или оџраничењима. У емџиријском исџраживању коришћене су џехнике анализе садржаја, џилоџ инџтервју и џехника скалирања. Исџраживање је сџроведено на узорку 290 родитеља у једанаест џкола, на џериџорији шест џишћина и џрадова Републике Срџске, исџраживање је обављено џоком друџоџ џолуџдишћа школске 2022/23. џдине. Након обраде и анализе резулћата џриказани су добијени резулћати који указују на џо да родитељи џреџознају значај увођења једноџ оваквоџ џредмета и џоџредбу за унаџређењем диџићалних компетенџија код ученика у најранијем школском узрасћу, као и да код родитеља џостоје одређеене разлике у џерџиџијама у односу на џихова социџдеџџшка обилежја. Преџознавање џоџребе за развијањем диџићалних компетенџија код ученика, од сџране родитеља џредсћавља највећу вриједност џроведеноџ исџраживања и сћвара основу за нова исџраживања на ову џему.

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: родитељи, перџепџије, вриједности и џграничења, наставни предмет „Дигитални свијет“.

Увод

Улога родитеља у васпитању и образовању ученика има веома важну улогу и џихова добра сарадња са школом један је од темеља за стварање повољног окружења у коме ће ученици исказати лични максимум. Амерички часопис Њујорк тајмс је 1985. године објавио податак да недовољна укљученост родитеља у школовање џихове дјеце има негативнији уџицај на џихово образовање него мала улагања и у образовни систем и недостатак дисциплине у школама (Radd 1993; према Раћић и саг., 2010). Убрзани технолошки развој поставља нове захтјеве пред образовне системе, при чему дигитално описмењивање постаје императив, а не избор. Међућим, успјех сваке образовне иновације умногоме зависи од џног прихватања од стране родитеља. Како Петерсон (Pettersen, 1989) наглашава, очекивања родитеља и ставови према образовању имају кључну улогу у школским постигнућима дјетета. Слично томе, нека истраживања указују да родитељске дигиталне компетенџије ућичу на ставове према интеграџији технологије у об-

разовање. На примјер, Livingstone и Helsper (2008) показују да родитељска посредничка политика (parental mediation) има важну улогу у формирању дигиталног понашања дјецe. Ова перспектива је посебно значајна у контексту предмета Дигитални свијет, гдје се очекује да родитељи активно подржавају дјететов развој критичког односа према дигиталним садржајима. Ово упозорење добија посебну тежину у контексту увођења наставног предмета Дигитални свијет, гдје родитељи могу имати амбивалентан однос према технологији – између препознавања њене важности и забринутости око могућих негативних ефеката.

Интензиван технолошки развој друштва довео је до потребе за развијањем дигиталних компетенција код ученика од најранијег школског узраста, што је препознала и Европска Унија и позиционирала развој дигиталних компетенција међу осам темељних компетенција за цјеложивотно учење (European Commission, 2006). Развој дигиталних компетенција у складу је са европским оквиром DigComp 2.2 (Vuorikari et.al. 2022), који наглашава не само техничку писменост, већ и критичко промишљање, етичку употребу и дигитално грађанство. Овај оквир представља надоградњу претходне верзије DigCompEU (Ferrari, 2013), и користи се као основа за планирање наставних садржаја, процјену дигиталних вјештина и развој образовних политика у Европској унији. Слична истраживања (Pomäki et al, 2016) истичу да развој дигиталних компетенција није ограничен на технолошке вјештине, већ обухвата и критичко мишљење, сарадњу и одговорно учешће у дигиталном окружењу. Задатак савремене школе је увођење ученика у цјеловитост свијета који га окружује (Tot, 2013), а развој дигиталних компетенција заузима значајно мјесто у процесу унапређења и дигитализације наставе (Николић и сар. 2020). Узимајући у обзир наведену потребу за развијањем дигиталних компетенција дошло је до креирања³ наставног предмета Дигитални свијет. Наставни предмет Дигитални свијет у образовном систему Републике Српске изучава се од школске 2021/22. године⁴,

3 Акциони план спровођења реформских процеса у области предшколског, основног и средњег образовања у Републици Српској – Влада Републике Српске од 02.12.2019. године.

4 Републички педагошки завод – Приједлог наставног плана за основну школу, допис број 07/2.01/01-614-189/21 од 01.06.2021. године

почевши од другог разреда и sukcesivno се уводи до петог разреда у школској 2024/25. години⁵.

Објављивање информације о увођењу новог наставног предмета, код свих учесника васпитно-образовног процеса изазвало је одређене реакције и сумњичавост, која је својствена нечему новом. Постојала је одређена доза бојазни да ли се кроз овај предмет ученици подстичу да у још већој мјери користе дигиталне уређаје и на тај начин повећавају проблем са прекомјерном употребом дигиталних уређаја и њиховим негативним утицајем на здравље код дјецe. Ученички родитељи имају значајну улогу васпитању и образовању дјецe и добра сарадња са њима представља основу за напредак ученика. Стога, одлучили смо се да провјеримо на који начин родитељи перципирају увођење новог наставног предмета који њихова дјецa изучавају, те ћемо покушати да одговоримо на нека од постављених питања, а такође претпостављамо да ће се створити и нека нова на која ће требати одговорити у будућности. Провјерићемо перцепције родитеља о вриједностима и ограничењима које предмет са собом доноси, узимајући у обзир различите социопедагошке аспекте родитеља. Ово истраживање ради се на половини имплементационог периода предмета, када још увијек родитељи нису у потпуности упознати са предметом, а такође ни већина учитеља није имала прилику да предаје овај предмет. Надамо се да ће резултати овог истраживања помоћи и подстаћи нека будућа истраживања која ће допринијети унапређивању садржаја и наставе наставног предмета Дигитални свијет. Дигитално описмењивање ученика, а заједно са њима и учитеља и родитеља, неопходно је како би се пратио друштвени напредак, али је такође потребна правовремена и потпуна припрема и упознавање свих актера образовног процеса са оним са чиме се сусрећу, како би образовање било што ефикасније и допринијело максималном остварењу предвиђених исхода. Како би ученици развили дигиталне компетенције неопходно је да развијају и компетенције које им помажу у остваривању животних задатака у заједници, а који се заснивају на знању и информацијама (Gerhmann, 2004; према Vrkić Dimić, 2014). Овај став намеће образовном систему обавезу

5 Министарство просвјете и културе – Наставни план и програм о измјенама наставног плана и програма за основно образовање и васпитање, документ број 07.041/61-19/21 од 22.07.2021. године.

да дигитално описмењавање не схвата као циљ сам по себи, већ као интегрални дио ширег васпитно-образовног процеса усмереног ка изграђивању самосталне и компетентне личности.

Истраживања указују да родитељи имају кључну улогу у посредовању дигиталних активности дјецe. Parental mediation може се испољити кроз разговоре, заједничко коришћење технологија или постављање правила употребе (Livingstone & Helsper, 2008). Управо однос родитеља према дигиталним уређајима често одређује степен дјечје саморегулације и критичког односа према садржајима које конзумирају. Ови аспекти оправдавају потребу за истраживањем перцепција родитеља о предмету Дигитални свијет.

Проблем истраживања огледа се у непотпуном сагледавању ставова једне од кључних група учесника у васпитно-образовном процесу – родитеља – према новом наставном предмету 'Дигитални свијет' у фази његове прогресивне имплементације. Иако је увођење предмета оправдано стратешким документима и потребама друштва, постоји ризик да се, без разумијевања родитељских перцепција, пропусти могући отпори, забринутости или, напротив, подршка која би могла да унаприједи његову реализацију. Нејасно је да ли родитељи, на половини пута имплементације, препознају образовне вриједности предмета или су њихови ставови претежно обликовани страховима од потенцијалних ограничења, као што су прекомјерна употреба дигиталних уређаја и њихов утицај на здравље ученика. Ова нејасноћа представља централни проблем овог истраживања.

Методолошки оквир истраживања

Истраживање перцепција родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет проведено је у мају, школске 2022/23. године, на узорку од 290 родитеља, у једанаест школа у бањалучкој (Бања Лука и Мркоњић Град) и добојској регији (Дервента, Модрича, Вукосавље и Шамац). Наведени узорак сачињен је од дијела који је обрађен кроз израду мастер рада, као и додатни дио од 20% испитаника, чији резултати нису обухваћени у раду, те су резултати сагледани из другачије перспективе. Узорак је формиран методом доступног избора, уз претходно добијену сагласност Министарства просвјете

и културе Републике Српске за реализацију овог истраживања. Истраживање је спроведено уз поштовање етичких принципа, а подаци су прикупљени анонимно.

Предмет овог истраживања јесу родитељске перцепције наставног предмета Дигитални свијет, посматране кроз димензије вриједности и ограничења које овај предмет доноси у контексту развијања дигиталних компетенција ученика млађег школског узраста.

Циљ нам је био да утврдимо перцепције родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет, узимајући у обзир различита социопедагошка обиљежја.

На основу циља дефинисана су три истраживачка задатка:

1. Испитати ниво перцепција родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет
2. Утврдити да ли постоје разлике у перцепцијама о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет у односу на старост родитеља
3. Утврдити да ли постоји разлика у перцепцијама о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет у односу на стручну спремину родитеља
4. Утврдити да ли постоји разлика у перцепцијама родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет у односу на разред који њихово дијете похађа.
5. Утврдити да ли постоји разлика у перцепцијама родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет у односу на локалитет школе.

Према наведеним задацима, дефинисали смо и хипотезе истраживања, које су гласиле:

Помоћне хипотезе:

1. Вјерујемо да постоје разлике у перцепцијама родитеља према наставном предмету Дигитални свијет у односу на њихову старосну доб;

2. Могуће је да постоје разлике у перцепцијама о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет у односу на стручну спрему родитеља;
3. Претпостављамо да постоји разлика у перцепцијама родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет у односу на разред који њихово дијете похађа.
4. Могуће је да постоје разлике у перцепцијама родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет у односу на локалитет школе.

Према карактеру истраживања, његовом циљу и задацима, примијењене су истраживачке методе теоријске анализе и синтезе, те су кориштене технике анализе садржаја, пилот интервју и техника скалирања. При истраживању кориштена је скала за испитивање перцепција родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет. Скала је самостално креирана и састојала се из два дијела. Први дио односио се на социолошка обиљежја родитеља (пол, старосна доб, стручна спрема, разред који дијете похађа и локалитет школе), а други је се састојао од петостепене скале процјене Ликертовог типа (од у потпуности се не слажем до у потпуности се слажем). Скала се састојала од 51 тврдње, које су се односиле на опште ставове родитеља о предмету и познавању рада на рачунару (тврдње бр. 1-6), оне које су настале на основу исказаних ставова (опасности по здравље и начин заштите, развијање информатичке писмености код ученика, предности и опасности кориштења дигиталних уређаја) на проведеном пилот интервјуу са родитељима (тврдње бр. 7-36) и оне које су креиране на основу исхода учења (тврдње бр. 37-51). Под редним бројевима 20, 21, 29, 30, 31, 33, 35 и 36 су неафирмативне тврдње и у овим тврдњама је обрнут смјер бодовања. При анализи резултата вриједности више од средње вриједности 3 (на нивоу скале $M=153$) представљају предидијељеност родитеља ка вриједностима, а ниже ка ограничењима наставног предмета Дигитални свијет. Помоћу Cronbach Alpha коефицијента поузданости утврдили смо да је поузданост $r=0,93$, што указује да се ради о инструменту са врло високом поузданошћу. Анализа података извршена је у програму JASP 0.17.2, коришћењем дескриптивне статистике, t -теста и χ^2 -теста. Ниво статистичке значајности постављен је на $p < .05$.

Резултати и дискусија

На почетку ћемо представити општи ниво перцепција родитеља у односу на наставни предмет Дигитални свијет. Добијена средња вриједност износи на нивоу скале износи $M = 173.3$ (просјек по тврњи 3.4) и указује да родитељи више перципирају вриједности предмета у односу на ограничења. Када говоримо о заступљености родитеља резултати указују да 82,4% родитеља препознаје вриједности (239 родитеља), а 17,6% своје ставове је усмјерило ка ограничењима (51 родитељ). Добијени резултати указују да родитељи препознају значај развијања дигиталних компетенција код ученика од најмлађег школског узраста, како би се упознали са свим предностима и опасностима који дигитално окружење са собом доноси.

У наставку ћемо приказати добијене резултате узимајући у обзир различите социопедагошке факторе код родитеља. У Табели 1 приказани су резултати који се односе на разлике у перцепцијама родитеља узимајући у обзир њихову старост.

Табела 1

Перцепције родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет у односу на њихову старост

Родитељи	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>p</i>
Млађи	151	174.6	25.05	0.933	288	.352
Старији	131	171.7	26.51			

Кренули смо из претпоставке да старији родитељи имају мање искуства са дигиталним уређајима и да их теже прихватају, на шта указују и друга истраживања (Ivanović i Igić, 2021), те да то утиче и на ниво критичности према њиховој употреби у свакодневном животу. Родитеље које смо испитали подијелили смо на млађе и старије, гдје је медијана износила $Mdn = 38.1$ година. Из наведених резултата можемо закључити да млађи родитељи исказују нешто више перцепције, али

да та разлика није статистички значајна, те да су перцепције код обје групе родитеља знатно веће од аритметичке средине на нивоу скале ($M = 153$), што значи да су оне наклонене ка вриједностима које са собом доноси изучавање наставног предмета Дигитални свијет. Иако разлике нису статистички значајне, чињеница да млађи родитељи исказују нешто више позитивних ставова може указивати на њихову већу изложеност дигиталном окружењу и отвореност ка новим образовним приступима.

У трећем истраживачком задатку жељели смо провјерити на који начин предмет Дигитални свијет перципирају родитељи различитог нивоа образовања. Узећи у обзир структуру испитаника, родитеље смо подијелили на оне са завршеном основном и средњом школом (55,2%) као једном групом, док су другу групу чинили родитељи са академским образовањем (44,8%). На који начин родитељи перципирају у односу на степен стручне спреме можемо видјети у Табели 2:

Табела 2

Перцепције родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет у односу на стручну спрему

Стручна спрема родитеља	N	M	SD	t	df	p
Основна и средња школа	160	175.9	25.16	1.958	288	.051
Академско образовање	130	169.9	26.19			

Анализа резултата открива тенденцију разлике у перцепцијама која је на самој граници статистичке значајности ($p = .051$), а коју поткрепљују и више аритметичке средине и t-вриједност ($t = 1.958$) код родитеља са нижим образовањем. Овај налаз може се протумачити кроз призму различитих потреба и очекивања. Родитељи са основним и средњим образовањем, који су могуће свјесни ограничења у властитим дигиталним компетенцијама, јаче препознају вриједност предмета Дигитални свијет и виде га као кључни алат за усмјеравање дјеце ка сигурној и корисној употреби технологије, надопуњујући тако васпитну улогу породице. Насупрот томе, родитељи са академским образовањем, који су чешће

изложени дигиталном окружењу и имају више ресурса за самостално савладавање ових вјештина, иако подржавају његово увођење, перципирају га са нешто ниже, могуће због већ успостављених пракси или виших очекивања од образовног система. Добијени налази имају практичне импликације у области педагошког рада са родитељима. На основу резултата, могуће је планирати радионице или семинаре за родитеље с циљем развијања дигиталних компетенција и јачања сарадње са школом у процесу дигиталног описмењивања ученика.

Кроз четврти задатак испитивали смо да ли постоји разлика у перцепцијама родитеља у зависности од разреда које дијете похађа. Претпоставили смо да је могуће да постоје одређене разлике обзиром да су ученици трећег разреда „пионири“ у изучавању овог предмета и су њихови родитељи имали мање информација о самом предмету, као и да су за његово увођење сазнали непосредно прије његове имплементације (Латиновић, 2021) и да ученици нису имали адекватне уџбенике. Са друге стране у другој години изучавања родитељи су имали много више информација, те су за ученике били припремљени уџбеници (Јеринић, Лендић и Ристић, 2022). На који начин родитељи ученика различитог разреда перципирају предмет можемо видјети у Табели 3.

Табела 3

Перцепције родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет у односу на разред који дијете похађа

Разред	N	M	SD	t	df	p
Други	148	173.6	24.31	0.274	288	.784
Трећи	142	172.8	27.26			

Прегледом резултата видимо да су перцепције готово идентичне и да не постоји значајна разлика у перцепцијама. Родитељи ученика оба разреда своје перцепције усмјерили су ка вриједностима и то показује да и поред свих ограничавајућих фактора који су имали утицај на сам начин и квалитет имплементације предмета, ипак, схватају важност праћења друштвеног развоја кроз образовни си-

стем. Како бисмо имали објективније показатеље сматрамо да би било пожељно поновити једно овакво истраживање након што заврши период имплементације предмета и унаприједи се учитељске компетенције за реализацију наставе Дигиталног свијета. Вјерујемо да би тада ниво перцепција био значајније усмјерен ка вриједностима.

У нашем посљедњем задатку жељели смо да провјеримо да ли постоје разлике у перцепцијама родитеља у односу на локалитет школе. Упоредили смо родитеље по два основа, први је био да ли њихова дјеца похађају градску, односно сеоску или приградску школу. У Табели 4 можемо видјети добијене резултате.

Табела 4

Перцепције родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет у односу на локалитет школе

Локалитет школе	N	M	SD	t	df	p
Градске школе	198	174.4	26.17	1.113	288	.267
Приградске школе	92	170.8	24.78			

Као што можемо видјети број родитеља који су учествовали у истраживању већи је у корист оних чија дјеца похађају градске школе, што је процентуално приближно сразмјерно броју ученика који похађају градске и остале школе у Босни и Херцеговини (Јошић и сарадници, 2022). Наша претпоставка била је да постоје значајне разлике у ресурсима са којима школе располажу, а које посебно могу бити од утицаја за изучавање једног оваквог предмета, те смо сматрали да ће то имати утицаја на родитеље и њихове перцепције, на шта указује и истраживање TIMSS 2019, гдје је уочена разлика у ресурсима са којима школе располажу (Јошић и сарадници, 2022). Као што видимо из резултата, разлика у корист градских школа постоји, али она није на нивоу значајности ($p = .267$), што значи да услови рада не утичу значајно на погледе родитеља. Добијене резултате можемо повезати са резултатима студија које кажу да ресурси нису кључни за постигнућа ученика (Hanushek, 1997), а ученичка постигнућа и представљају основу за креирање ставова родитеља.

Како су у истраживању учествовали родитељи из двије регије, жељели смо упоредити да ли постоји разлика у перцепцијама родитеља у односу на регију из које ученици долазе. У Табели 5 можемо видјети добијене резултате.

Табела 5

Перцепције родитеља о вриједностима и ограничењима наставној предмета Диципални свијет у односу на регију

Регија	N	M	SD	t	df	p
Бањалучка	90	170.9	26.76	1.113	288	.289
Добојска	200	174.3	25.28			

Из табеле можемо видјети да родитељи из добојске регије исказују нешто више перцепције у односу на родитеље из бањалучке регије, али та разлика није на нивоу статистичке значајности. Увидом у структуру анкетираних родитеља можемо видјети да у оквиру регије Бања Лука (Бања Лука, Мркоњић Град) чак 73% родитеља има виши ниво образовања, док су у регији Добој (Дервента, Модрича, Вукосавље, Шамац) родитељи са вишим нивоом образовања заступљени са 22%. Можемо рећи да је оваква заступљеност донекле и очекивана, обзиром да је Бања Лука универзитетски центар и да је значајан број родитеља након завршених студија остао да живи у Бањој Луци, а самим тим тај проценат се у руралнијим срединама смањивао. Када укрстимо категорије регија и ниво образовања добијамо следеће резултате (Табела 6).

Табела 6

Перцепције родитеља о вриједностима и ограничењима наставној предмета Диципални свијет у односу на регију

Стручна спрема	БЛ	ДО	χ^2	df	p
Основна и средња школа	24	136	42.875	1	< .001
Академско образовање	66	46			

На основу резултата можемо закључити да постоји значајна разлика у нивоу образовања код родитеља који долазе из различитих регија. На то нам указује и Хи квадрат ($\chi^2 = 42.875$), као и p вриједност ($p < .001$), који потврђују нашу претпоставку о разликама у перцепцијама између родитеља. Без обзира на добијене резултате можемо увидјети обје групе препознају предности овог предмета и вреднују његове вриједности.

Закључак

Кроз ово истраживање жељели смо да испитамо ниво перцепција родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета Дигитални свијет, узимајући у обзир различита социопедагошка обиљежја, као што су: старосна доб, ниво образовања, разред који дијете похађа и локалитет школе. Увидом у добијене резултате долазимо до податка да родитељи у свим варијацијама исказују перцепције које су наклоњене на вриједностима, што даје значајну дозу педагошком оптимизму и сврсисходности изучавања наставног предмета кроз који ће ученици у најранијој школској доби развијати и унапређивати своје дигиталне компетенције и повећавати свијест о сигурној и безбједној употреби дигиталних уређаја. На почетку смо поставили четири хипотезе и након обраде и анализе резултата дошли смо до закључка да у три хипотезе, које се односе на старост родитеља, разред који ученици похађају и локалитет школе не постоји значајна разлика у перцепцијама, док у четвртој хипотези која се односи на перцепције засноване на стручној спреми родитеља добијени резултати налазе се на граници значајности и можемо претпоставити да би ту била значајна разлика уколико да је кроз узорак био заступљен већи број родитеља. У наведеном случају дошли смо до интересантног резултата који нам говори да родитељи са нижим нивоом образовања имају више перцепције у односу на оне са вишим образовањем. Разлози за овакав резултат може бити жеља родитеља да се њихова дјеца институционално образују и усавршавају о употреби дигиталних уређаја. У разговору са колегама који су нам помагали у прикупљању резултата дошли смо до сазнања да су одређене колеге анкетирали родитеље на родитељском састанку, а у тим одјељењима су заступљени већински родитељи са нижим нивоом, те постоји могућност да

су родитељи жељели бољим оцјенама да „помогну“ учитељу свог дјетета. Обзиром да се ради о новом наставном предмету веома је мало доступних истраживања која се баве овим предметом (Раставац и сар., 2021; Ристић и Лукић, 2022), а у којима можемо наћи одређене закључке о томе са којим се ограничењима и предностима сусрећу учитељи, ученици и родитељи. Надамо се да ће након пуне имплементације предмета доћи до повећања броја истраживања, што ће позитивно утицати на унапређивање начина изучавања предмета, наставног програма, као и усавршавању уџбеника. Сматрамо да би било добро кроз неколико година поновити слично истраживање на већем узорку, како бисмо могли упоредити да ли је дошло до одређених промјена у начину перципирања предмета. и о новом наставном предмету још увијек нема доступних истраживања на ову тему у Републици Српској, док се у Републици Србији већ трећу годину изучава предмет под називом Дигитални свет чији су садржаји у великој мјери исти као у Републици Српској. Малобројна доступна истраживања у Србији на тему Дигиталног света указују на резултате сличне нашим, гдје се наводи да учитељи препознају значај и потребу развоја дигиталних компетенција и упознавања са опасностима које са собом доносе дигитални уређаји, спремно прихватају његово увођење и примјену, али се наводе и ограничења са којима се учитељи, родитељи и ученици сусрећу у његовој реализацији (Растовац и сар., 2021; Ристић и Лукић, 2022). Надамо се да ће у наредном периоду доћи до унапређења на пољу развијања дигиталних компетенција код учитеља и стварања бољих услова за реализацију наставе, како би се реализовали исходи учења и постигли максимални ефекти у образовном смислу. Вјерујемо да ће ово истраживање подстаћи нова истраживања у наредном периоду, као и да ћемо у одређеној мјери мотивисати учитеље да раде на унапређивању својих дигиталних компетенција, посебно учитеља без предавачког искуства, што би утицало на побољшање самог наставног процеса и у коначници позитивно утицало на развој дигиталних компетенција код ученика. Резултати истраживања указују на потребу за систематским укључивањем родитеља у процес дигиталног описмењивања, као и на важност континуираног професионалног развоја наставника у области дигиталних компетенција. Ограничење овог истраживања односи се на величину и структуру узорка, што оставља простор за проширивање на репрезентативнију популацију. Посебну пажњу у наредним истраживањима треба-

ло би усмјерити на квалитативну анализу родитељских искустава и поређење са перспективама наставника и ученика. На тај начин би се добила потпунија слика о ефектима наставног предмета Дигитални свијет на све актере образовног процеса.

Литература

- Влада Републике Српске (2019). *Акциони план спровођења реформских процеса у области њредшколској, основној и средњој васишњања и образовања у Републици Српској*.
- Vrkić Dimić, J. (2014). Компетеније ученика и наставника за 21. столјеће. *Acta Iadertina*, 10(1), 49-60.
- Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2006). *Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning*. European Commission.
- Pomäki, L., Paavola, S., Lakkala, M., & Kantosalo, A. (2016). Digital competence – an emergent boundary concept for policy and educational research. *Education and Information Technologies*, 21(3), 655–679. <https://doi.org/10.1007/s10639-014-9346-4>
- Ivanković, I., Igić, I. (2021). Stavovi roditelja osnovnoškolskih ученика grada Zagreba o uporabi ИКТ u nastavi na daljinu tijekom pandemije bolesti COVID-19. *Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja*, 28(1), 39-62.
- Јеринић, Т., Лендић, С. и Ристић, А. (2022). *Дишштални свијет за 2. разред основне школе*. ЈП Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево.
- Јошић, С., Јапелј Павешић, В., Gutvajн, N. i Rožman, M. (2022). *Podupiranje učenja u seoskim i gradskim školama: sličnosti i razlike*. TIMSS 2019 Dinarske perspektive: Poučavanje i učenje matematike i prirodoslovlja u Jugoistočnoj Europi, 219-243.
- Латиновић, М. (2021). *Ђаци другој разреда упознаваће дишштални свијет из више углова: Од уређаја у домаћинству до опасности на интернету*. <https://www.glassrpske.com/cir/drustvo/vijesti/djaci-drugog-razreda-upoznavace-digitalni-svijet-iz-vise-uglova-od-uredjaja-u-domacinstvu-do-opasnosti-na-internetu/370744>

- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2008). Parental mediation of children's Internet use. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 52(4), 581–599. <https://doi.org/10.1080/08838150802437396>
- Николић А. И., Банђур Р. В., & Мартиновић, Д. Д. (2020). Улога наставника у школи дигиталног доба, *Социолошки истраживања LIV* (1), 88–103.
- Министарство просвјете и културе (2021). *Наставни план и програми о измјени наставног плана и програма за основно образовање и васпитање*.
- Hanushek, E. A. (1997). *Assessing the effects of school resources on student performance: An update. Educational Evaluation and Policy Analysis*, 19(2), 141–164.
- Pahić, T., Miljević-Ridički R., Vizek Vidović, V. (2010). Uključenost roditelja u život škole: Percepcija roditelja opće populacije i predstavnika roditelja u školskim tijelima. *Odgojne znanosti, br. 2*, 329–346.
- Petterson, D. (1989). *Parent Involvement in the Educational Process*. ERIC Clearinghouse on Educational Management Eugene OR.
- Републички педагошки завод (2021). *Приједлог наставног плана за основну школу*, допис број 07/2.01/01-614-189/21 од 01.06.2021. године.
- Раставац, Д., Сиришки, Ј. и Мандић, М. (2021). *Информатичко знање кроз наставни предмет Дигитални свет – искуства наставника*. 7. Конференција са међународним учешћем Управљање знањем и информатика. 107–112.
- Ристић, Ј. З., и Лукић, Ј. С. (2022). *Интеграциони приступи садржајима Дигиталног света и Света око нас*. Научни скуп Наука и образовање – изазови и перспективе Педагошки факултет у Ужицу, 279–294.
- Tot, Daria (2013), *Kultura samovrednovanja škole i učitelja*, Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу.
- Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Publications Office of the European Union. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC83167>